

**PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS
MENGUNAKAN *GALLERY EXHIBITION PROJECT* DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA *TOPIK REPORT
TEXT***

Digna Rita

SMA Negeri 1 Bengkayang, Kalimantan Barat-Indonesia

Email: dignaritaku@gmail.com

(Received: 28 Februari 2022; Reviewed: 03 Maret 2022; Accepted: 04 Maret 2022;
Available online: Maret-2022; Published: Maret-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Gallery Exhibition Project;

Keterampilan berbahasa; Primary Skills; Teks Report

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan pada peserta didik kelas XI. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bengkayang. Partisipannya adalah peserta didik kelas XI MIPA dan dua orang guru bahasa Inggris dilibatkan dalam kegiatan ini. Kegiatan penelitian ini diselenggarakan dalam 2 siklus. Setiap siklus dibagi dalam beberapa tahapan yang berupa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Data berasal dari temuan-temuan yang berasal dari aktivitas peserta didik dan diambil pada tiap siklus, sedangkan temuan tentang data hasil belajar diperoleh dari tes tertulis/lisan yang dilaksanakan di akhir siklus. Hasil penelitian menjabarkan bahwa *A Gallery Exhibition Project* yang terbukti dapat mempengaruhi aktivitas belajar dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menguasai 4 keterampilan berbahasa yaitu keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Sehingga penguasaan keterampilan berbahasa menjadi semakin baik.

Abstract. *The purpose of this research is to improve the language skills of students by using project-based learning which is carried out in class XI students. This research was conducted at SMA Negeri 1 Bengkayang. The participants were students of class XI MIPA and two English teachers were involved in this activity. This research activity was held in 2 cycles. Each cycle is divided into several stages, namely the planning stage, the implementation stage, the observation stage, and the reflection stage. Data comes from findings from student activities and is taken in each cycle, while findings on learning outcomes data are obtained from written/oral tests conducted at the end of the cycle. The results of the study describe that the *A Gallery Exhibition Project* is proven to be able to influence learning activities and increase students' learning motivation in mastering 4 language skills, namely speaking skills, listening skills, reading skills and writing skills. So that the masters of language skills are getting better.*

PENDAHULUAN

Pembelajaran Bahasa Inggris pada masa sekarang ini memiliki andil yang cukup besar, ini dikarenakan banyak aspek dalam kehidupan kita tergantung dengan pengetahuan tentang bahasa, yang merupakan alat atau media komunikasi lisan dan tulisan. Aktivitas komunikasi (berkomunikasi) berkaitan dengan memahami informasi, pikiran dan perasaan serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya (Tawarik, 2021). Saat ini, bahasa Inggris telah menjadi merupakan bahasa terpenting di dunia karena dijadikan bahasa komunikasi internasional, seperti yang dinyatakan oleh McKay, (2002) bahwa sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris lebih diperlukan dari pada era di masa lalu. Orang tertarik untuk belajar bahasa Inggris karena banyak alasan. Seperti yang didefinisikan oleh McDonough, (2003) kita harus tahu alasan mengapa para peserta didik perlu belajar bahasa Inggris. Salah satu alasannya adalah untuk bertahan hidup, misalnya orang dewasa mempelajari bahasa Inggris dengan tujuan bisa berinteraksi untuk komunikasi dengan orang lain dari negara lain. Disamping itu, orang juga perlu belajar bahasa Inggris agar lebih mudah dalam mengoperasikan alat-alat teknologi misalnya membaca cara menggunakan *handphone*, *computer*, mesin cuci dll.

Sebagai alat komunikasi, penguasaan bahasa Inggris tidak dapat dipisahkan dari keempat keterampilan bahasa utama (*four primary skills*) yaitu menyimak (*listening*), berbicara (*speaking*), menulis (*writing*) dan membaca (*reading*). Orang menggunakan keterampilan berbahasa ini untuk memiliki komunikasi yang baik, sehingga mereka bisa saling memahami dalam berkomunikasi. Dalam pengajaran bahasa Inggris dan proses pembelajaran, guru dan peserta didik biasanya fokus pada salah satu keterampilan seperti berbicara saja, mendengarkan saja, membaca atau menulis saja. Menurut Oxford (2001), menyatakan bahwa yang paling penting dari untaian ini terdiri dari empat keterampilan bahasa utama: mendengarkan, membaca, berbicara dan menulis. Jadi, dapat dilihat bahwa empat keterampilan tersebut sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terhubung. Ini berarti ketika belajar bahasa Inggris; kita tidak bisa hanya fokus pada satu keterampilan. Kita harus mampu menggunakan empat keterampilan untuk memiliki pemahaman yang baik dalam berkomunikasi dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. Selain itu, mengajar keterampilan terpadu menghadapkan para peserta didik yang mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa yang bersifat otentik dan menantang mereka untuk melakukan komunikasi

secara alami dalam bahasa tersebut (Oxford, 2001). Selain itu dalam kurikulum baru, tidak ada pemisahan antara perilaku, keterampilan dan pengetahuan seperti yang terjadi dalam kurikulum 2006. Sehingga pemaduan keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Inggris akan lebih membantu guru dalam mengajarkan bahasa Inggris.

Peneliti percaya bahwa kurikulum 2013 membuat para guru untuk dapat menciptakan pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih lengkap dalam mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku secara bersamaan. Dalam kurikulum 2013, pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran wajib (Kelompok mata Pelajaran wajib A). Hal tersebut berarti bahwa pelajaran bahasa Inggris masih dianggap sebagai pelajaran penting dalam pendidikan Indonesia, terlebih lagi bahasa Inggris masih menjadi salah satu mata pelajaran penting dalam PDSS untuk seleksi nilai SNMPTN.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa menggunakan *Gallery Exhibition Project*. *A Gallery Exhibition* adalah jenis model pembelajaran proyek yang memadukan empat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan membaca (*reading*), mendengarkan (*listening*), berbicara (*speaking*) dan menulis (*writing*), dimana

peserta didik dituntut untuk aktif mencari sumber dan bahan presentasi dengan membaca kemudian menulis dan membuat bahan pameran berupa papan informasi yang unik dan mempresentasikan hasil tulisan yang telah telah disusun dalam bentuk pameran. Strategi mengajar adalah dalam bentuk pameran galeri di mana peserta didik dapat menghasilkan produk penulisan dalam bentuk galeri. Dalam kegiatan tersebut, para peserta didik dapat menggunakan keterampilan berbicara dan mendengarkan mereka dalam menyajikan produk. Para peserta didik juga menggunakan kemampuan membaca mereka untuk mencari tahu sumber dari proyek mereka. Mudah-mudahan, itu dapat menjawab masalah waktu dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, keterampilan terintegrasi dapat membantu peserta didik untuk melatih keterampilan mereka dalam satu waktu. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan para peserta didik kesempatan untuk mengalami penggunaan empat keterampilan dalam kehidupan nyata mereka "dalam kegiatan konkret yang memungkinkan mereka untuk 'pengalaman' apa yang mereka belajar tentang" dan "kesempatan untuk merefleksikan kegiatan-kegiatan" (Silberman, 2007). Pembelajaran proyek *a gallery exhibition* merupakan sebuah strategi pembelajaran proyek berasal adaptasi yang dibuat oleh peneliti

berdasarkan pengalaman di lapangan dari manfaat bagi peserta didik, di antaranya: termasuk: a) Dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan menarik; b) Bahan belajar menarik perhatian peserta didik; (c) Kemampuan untuk meningkatkan motivasi bagi peserta didik; dan (d) Kemampuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mencapai tingkat ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Wells, (1987) menyatakan bahwa tingkatan literasi penguasaan ketrampilan bahasa mencakup 4 tingkatan yaitu *performative*, *functional*, *informational*, dan *epistemic*. Setiap tingkatan memiliki peranan yang sangat dalam penguasaan keterampilan berbahasa yang berakhir pada kemampuan menggunakannya untuk berkomunikasi dalam bahasa sasaran.

Ketika mempelajari bahasa asing, manusia memiliki 2 kategori kegiatan berbahasa yaitu kegiatan memproduksi bahasa itu sendiri dan kegiatan menerima bahasa itu sendiri. Kegiatan memproduksi atau menghasilkan sesuatu dalam Bahasa itu menggunakan keterampilan menulis dan berbicara sedangkan kegiatan menerima Bahasa itu dalam kegiatan keterampilan menyimak dan membaca, hal ini merupakan kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa.

BSNP (2006:277) menetapkan bahwa bahasa Inggris adalah alat komunikasi verbal dan tertulis. Sementara komunikasi dari adalah cara untuk memahami dan

mengungkapkan informasi, proses berfikir, perasaan, mengembangkan pengetahuan, teknologi dan budaya. Oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kemampuan untuk memahami dan memproduksi teks lisan dan tertulis yang dibuat dalam keterampilan *reseptif* dan produktif. Keterampilan *reseptif* termasuk mendengarkan / mendengarkan dan membaca (*reading*), sedangkan keterampilan produktif termasuk berbicara dan menulis (*writing*). Oleh karena itu, objek bahasa Inggris ditujukan untuk mengembangkan keterampilan ini sehingga peserta didik dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris di tingkat literasi tertentu.

Dengan mengetahui kelemahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek (PBL) memberikan kita mekanisme untuk merevisi pedagogi kita dalam merancang pembelajaran keterampilan berbahasa terpadu (Purnasari & Sadewo, 2019). Sejak peneliti menyadari masalah ini, peneliti mencoba untuk merancang sebuah pembelajaran yang menggabungkan empat keterampilan dan pembelajaran berbasis proyek. Pengertian kemampuan berkomunikasi merupakan kecakapan berwacana, yaitu kemampuan untuk memiliki pemahaman terhadap teks lisan

atau tulis dan juga menghasilkan karya dilakukan dengan menggunakan empat keterampilan berbahasa, yaitu: menyimak (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*) dan menulis (*writing*). Keempat keterampilan tersebut digunakan untuk menjawab atau membuat wacana dalam kehidupan sosial.

Keterampilan menulis (*writing skill*) merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dianggap sebagai masalah yang agak sulit bagi peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Menulis dalam pengajaran bahasa kedua (Bahasa Inggris) sering dianggap sebagai keterampilan sekunder, karena dianggap sebagai salah satu aspek yang paling tidak penting dan pentingnya terletak pada kemampuan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Padahal kenyataannya, keterampilan menulis merupakan suatu cara yang digunakan untuk menuangkan banyak unsur linguistik untuk menuangkan hal-hal yang bersifat personal bagi peserta didik dalam bentuk tulisan. Menurut Ghazali (2010:295), dalam usaha untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa kedua, hal yang sama berlaku untuk keterampilan berbicara, karena penting untuk memahami bagaimana menggabungkan komponen linguistik (pengetahuan tentang kosa kata, tata bahasa, dll.) tata bahasa, ejaan, struktur (gender).

Vygotsky (dalam Bodrova dan Leong, 1996) menegaskan bahwa "... pidato tertulis bukan hanya pidato lisan di atas kertas, tetapi juga refleksi ekspresi pada tingkat yang lebih tinggi". Hal ini terutama benar dalam konteks seseorang mengetahui dan mempelajari kosakata baru, sementara Bloodgood (1999) menegaskan bahwa "... menemukan bahwa kata benda memainkan peran berkelanjutan, membantu anak-anak membuat hubungan dengan huruf, kata, suara, membaca dan menulis konsep" Oleh karena itu, kegiatan pembentukan dan pengenalan kosa kata tentang objek dengan menggunakan media tertentu akan berperan penting dalam pengembangan keterampilan berbahasa dan keterampilan berlatih. ide sehingga proses menulis bisa menyenangkan.

Ide dalam penulisan merupakan hal yang sangat memiliki peran yang sangat penting sehingga selalu diperlukan ide-ide yang cemerlang sehingga proses menulis bisa menjadi hal yang menyenangkan. Kebebasan untuk mendapatkan hal ini akan berdampak pada perkembangan ide atau pemikiran dan kelancaran berbahasa, bahkan akan membantu untuk mencapai dan mempraktekkan struktur dan ide baru secara jelas. Ini lebih populer karena benar-benar membantu berkembang untuk mencari tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas (Berk, 2008: 329, Waxman dan Lidz, 2006).

Usaha-usaha yang bisa diupayakan untuk memperbanyak pembendaharaan kosakata, kalimat-kalimat sederhana dan pengenalan benda-benda yang berada di lingkungan sekitar dapat berupa kegiatan pengembangan rencana pembelajaran dan asesmen yang memiliki tujuan untuk mendeteksi kemampuan dalam menguasai bahasa walaupun dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Berkenaan dengan hal itu, merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan *assessment* untuk mengukur dan menilai tingkat perkembangan kemampuan bahasa mereka. Mengajarkan dan memperkenalkan kosakata baru harus dilakukan secara akurat. Ide yang beragam yang dimiliki peserta didik merupakan suatu bentuk hasil dari usaha mengenalkan konsep/benda yang ada di alam dan lingkungan sekitarnya. Gagasan berpikir yang telah tumbuh dan berkembang dengan baik tersebut menurut Marlin et al (2003), dapat mendukung mereka dalam meningkatkan kemampuan menulis.

Sebagai alat komunikasi, bahasa Inggris tidak dapat dipisahkan dalam empat keterampilan utama penguasaan. Orang menggunakan keterampilan ini untuk memiliki komunikasi yang baik, sehingga mereka bisa saling memahami dalam berkomunikasi. Dalam pengajaran bahasa Inggris dan proses pembelajaran, guru dan peserta didik biasanya fokus

pada empat keterampilan seperti berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis.

Blogspot Syam-Education saat menulis artikel "*Collaborative Writing: Strategi Pengajaran Menulis dengan Menggunakan Pendekatan Proses*", menggambarkan beberapa penyebab keterampilan menulis peserta didik yang lemah (*writing skill*), yaitu:

1. keterampilan menulis (*writing skill*) selama ini kurang mendapat kesempatan untuk diajarkan di sekolah;
2. Kesulitan yang dialami guru ketika membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran untuk ketrampilan ini;
3. mengajarkan tentang *grammar* seta bagian-bagian (*generic structure*) dari sebuah teks lebih banyak menyita waktu guru ketika mengajar, dibanding mengajarkan bagaimana menuangkan ke dalam sebuah tulisan peserta didik;
4. waktu untuk mengajarkan keterampilan menulis membutuhkan waktu yang lama, baik prosesnya maupun dalam pemberian umpan balik, mengingat jam pelajaran Bahasa Inggris di SMA hanya 2 jam seminggu;
5. terlalu banyaknya jumlah peserta didik dalam satu kelas sehingga kurang efektifnya kegiatan guru dalam membimbing peserta didik;

6. penguasaan *vocabulary* yang minim oleh peserta didik sehingga tidak menguasai konteks bahasa serta kesulitan dalam menuangkan ide mereka kedalam tulisan yang sederhana berupa paragraf singkat;
7. Kecendrungan guru yang kurang memberikan contoh nyata. Ketika mengajarkan langkah-langkah dalam membuat tulisan yang baik dan benar. Bahkan kurang memberikan bimbingan kepada peserta didik cara menuangkan ide yang tepat dan mengembangkannya pada setiap proses menulis dalam memberikan tugas menulis.

Kemampuan berbicara (*speaking skill*) sangat penting ketika seseorang menguasai suatu bahasa, maka harus dimulai secara verbal atau verbal karena bahasa lisan merupakan dasar dari kecakapan berbahasa. Kemampuan berbicara merupakan keterampilan kunci yang memegang peranan sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Kemampuan ini merupakan kriteria terpenting bagi keberhasilan peserta didik, khususnya dalam belajar bahasa Inggris. Peserta didik cenderung dapat mengomunikasikan ide-ide mereka ketika keterampilan berbicara dikuasai, di sekolah dan di luar sekolah dengan penutur asli, dan berhubungan baik dengan orang lain. Ur (1996) menyatakan bahwa seseorang harus dapat berbicara bahasa Inggris secara intuitif apabila

seseorang menguasai suatu Bahasa tersebut. Pendapat ini mengindikasikan dengan jelas bahwa kemampuan berbicara dapat mengidentifikasi bahwa seseorang menguasai suatu bahasa.

Selain itu, keterampilan berbicara akan berhasil bila sarana pembelajaran yang tepat digunakan. Tujuan pembelajaran berbicara menurut Brown (2001) adalah untuk memungkinkan peserta didik terlibat dalam percakapan singkat, bertanya dan menjawab pertanyaan, berusaha menyampaikan makna, mengumpulkan informasi dari orang lain, dll. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tingkat peserta didik, misalnya anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik belajar tersendiri dibandingkan dengan peserta didik dewasa.

Interaksi dengan satu atau lebih pemangku kepentingan adalah tanda aktivitas keterampilan berbicara. Berbicara yang efektif juga melibatkan pendengaran yang baik sehingga Anda dapat memahami apa yang orang lain rasakan. Tidak ada yang lebih penting, yaitu pengetahuan tentang bagaimana aturan energi atau memungkinkan bagian lain untuk berbicara juga. Harmer (1997) menyarankan bahwa ada faktor dalam berbicara, yaitu: hak istimewa bahasa; Manajemen bahasa; dan berinteraksi dengan bagian lain.

Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah: 1) kesulitan yang dialami sebagian besar peserta didik yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi karena guru masih menekankan pembelajaran pada kaidah-kaidah Bahasa (*grammar*), akan lebih baik jika kita memberi penekanan pada aspek Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi; 2) miskinnya ide kreatif dan inovatif dari para guru, sehingga selalu menerapkan pembelajaran yang digunakan cenderung menggunakan monoton; 3) metode hafalan masih sering digunakan oleh guru dalam melakukan pengajaran, sehingga Ketika melakukan pengajaran *speaking* dianggap sebagai materi hafalan saja; 4) para peserta didik tidak terbiasa untuk berlatih melafalkan *vocabularies* dengan benar; 5) kesan menakutkan bagi peserta didik terjadi karena proses belajar mengajar kurang menarik dan membosankan; 6) kurangnya persiapan peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran; 7) kecenderungan tidak terjadi *sharing* antar peserta didik karena didasari oleh munculnya egoisme peserta didik yang berkemampuan tinggi terlebih adanya sifat tertutup peserta didik yang berkemampuan rendah; 8) aktivitas belajar mereka cenderung rendah dikarenakan peserta didik cenderung kurang berminat, kurang termotivasi dan malas dalam berlatih *speaking*; 9) asumsi peserta didik dan sebagian besar guru menyakini bahwa

kemampuan *reading*, *listening* dan *writing* jauh lebih bermanfaat dibandingkan kemampuan berbicara; 10) Ada beberapa guru berasumsi bahwa pembelajaran *speaking* dan *writing* cenderung lebih sulit dan kompleks karena mereka merasa kesulitan ketika harus merancang rubrik penilaian.

Kemampuan mengungkapkan makna dengan ketepatan retorika dalam esei pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk *report* adalah salah satu dari berikut ini: Kompetensi Dasar (KD) yang harus dikuasai oleh peserta didik Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan pengalaman peneliti yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bengkayang, pembelajaran KD periode sebelumnya dilakukan secara klasikal dan pencapaiannya dirasakan belum maksimal sehingga diperlukan suatu metode yang sesuai.

Permendiknas No.81-A Tahun 2013 dan permendikbud revisi yaitu Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018 mengamanatkan bahwa kegiatan pembelajaran harus berprinsip pada: (1) fokus pada peserta didik; (2) mengembangkan kreativitas; (3) memfasilitasi kondisi yang menarik dan menantang; (4) memiliki nilai, moralitas, logika dan kinestika; dan (5) memberikan

eksperimen pembelajaran yang berbeda melalui penerapan metode pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik, efektif, efisien dan bermakna.

Pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti selama ini dirasakan kurang maksimal dengan menggunakan pembelajaran klasikal/konvensional sehingga ini sangat terlihat dari keterampilan yang bersifat produktif yaitu berbicara (*reading skill*) dan menulis (*writing skill*) peserta didik XI di SMA Negeri 1 Bengkayang cenderung kurang/tidak berkembang sesuai dengan standar. Kondisi hasil belajar selama ini yang kurang dari yang diharapkan disebabkan oleh beberapa kendala/hambatan, antara lain: 1) Metode atau teknik mengajar guru kurang beragam dalam metode atau teknik yang digunakan atau diterapkan oleh guru; 2) Guru belum terbiasa dengan penggunaan bahan ajar yang tepat dan menarik; 3) kurangnya jam bahasa Inggris setelah penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Bengkayang sejak diterapkannya kurikulum 2013 pada tahun 2013; 4) kapasitas guru sangat rendah dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang interaktif dan inovatif terutama yang berkaitan dengan keterampilan tersebut; 5) Motivasi belajar peserta didik masih rendah untuk mengikuti proses belajar mengajar yang kurang menarik bagi

mereka, 6) Keterampilan berbicara dan menulis peserta didik rendah.

Untuk tujuan, peneliti merumuskan itu didasarkan pada kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Di SMA di mana Peneliti yang melakukan penelitian, sekolah menggunakan kurikulum 2013 (K13), sehingga tujuan yang disesuaikan dengan K13. Dalam memilih metode, peneliti menerapkan pendekatan K13 yaitu pendekatan ilmiah dan metode lain yang cocok untuk tujuan, karena peserta didik perlu untuk menyajikan hasil proyek mereka. Berdasarkan situasi yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat sebagai solusinya sangat diperlukan. Adaptasi dan kreativitas merupakan hal paling dibutuhkan teknik belajar yang baik dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelas. Mengingat peran pendidik pada saat sekarang ini bukan sebagai orang ditakuti dan lebih sebagai seorang yang mampu memfasilitasi dan menggerakkan peserta didiknya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan. Pada bagian ini peneliti mencoba untuk mengatur tujuan material dan memberikan metode yang sesuai dalam mengajar proses belajar dan mengajar strategi.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dan dilaksanakan sesuai prinsip proses penelitian Kemmis

dan Taggart (1988), terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu kegiatan perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), pengamatan (*observation*), refleksi (*reflection*) atau mengevaluasi dan kemudian merencanakan kembali, keempatnya terjadi secara siklus (Sadewo & Purnasari, 2019).

Peneliti melakukan kegiatan penelitian sebanyak dua siklus, dengan opsi menambah satu siklus lagi apabila hasil yang dicapai belum memenuhi ekspektasi.

Jika dari hasil refleksi belum tercapai tujuan dan hal ini menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan, maka rencana tindakan yang dilaksanakan berikutnya tidak sekedar mengulang dari apa yang telah dilakukan sebelumnya tetapi lebih ditekankan pada perbaikan-perbaikan teknik pembelajaran yang dianggap perlu. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang mana disetiap siklus terdiri dari satu rangkaian Tindakan lengkap. Perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sama disusun dan dilaksanakan pada setiap siklus, namun dengan beberapa perbaikan setelah evaluasi di siklus sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. Cara ini digunakan untuk mendapatkan dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, literatur dan laporan-laporan yang

berkaitan dengan materi yang diteliti, di samping sumber tertulis lainnya. 2) Tindakan Kelas. Pada dasarnya, tindakan kelas merupakan cara terpenting bagi peneliti untuk mendapatkan data yang valid (data primer), karena merupakan representasi dari penelitian lapangan (*field research*).

Hasil data dari penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif ditangani dengan teknik yang sesuai dan dari kuesioner, daftar observasi dan hasil penilaian peserta didik sebagai data berupa angka. Sedangkan data kualitatif diproses dengan cara: 1) pengelompokan semua data data berdasarkan sumber data yang diperoleh; 2) proses editing adalah analisis data yang diklasifikasikan oleh gejala yang dipelajari; 3) coding atau Enkripsi (enkripsi) untuk kelompokan sesuai dengan kebutuhan; dan 4) mempresentasikan data untuk keperluan analisis.

Penelitian ini menganalisis data menggunakan model Analisis interaktif Huberman (1996), sebagai berikut: 1) reduksi data (*data reduction*), proses memilih data mentah, menyederhanakan data dan diambil. 2) Menyajikan data ringkas secara tertulis (*data display*), berdasarkan pada kasus praktis, sedangkan tampilan data digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di organisasi /

kelas; dan 3) menyimpulkan untuk menemukan atau memverifikasi keberadaan temuan yang terjadi berupa fenomena, dan memprediksi kemungkinan terjadi setelah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2019. bertempat di SMA Negeri 1 Bengkayang, kelas yang dipilih yaitu Kelas XI MIPA 2. Pertimbangan ketika menentukan pilihan lokasi penelitian ini karena peneliti merupakan guru pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah tersebut. Adapun peserta dalam penelitian yaitu kelas XI MIPA 2 berjumlah 32 orang peserta didik yang terdiri dari 17 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan, dengan kemampuan intelektual setiap peserta didik yang heterogen (tidak sama).

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tahapan-tahapan yang ada pada setiap siklus dan akan dilakukan beberapa perubahan agar memenuhi target yang ingin dicapai, yang diukur dan dievaluasi dengan instrumen tes (*post-test*) dan lembar observasi. Skenario dalam kedua siklus tersebut kemudian dikembangkan ke dalam langkah-langkah berikut: 1) Perencanaan (*planning*); 2) Pelaksanaan tindakan (*action*); 3) Observasi

(*observation*); kemudian 4) Refleksi (*reflection*).

Dalam setiap siklus, proses pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada tahapan teknik pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari tiga bagian, yaitu *pre-project* (perencanaan kegiatan proyek), *whilst-project* (kegiatan pelaksanaan proyek diluar kelas / mempersiapkan proyek) dan *post-project* (mempresentasikan kegiatan proyek).

Data dalam penelitian ini mematuhi langkah-langkah kegiatan berikut: (a) data kegiatan di kelas yang diambil dari tabel observasi adalah hasil dari pengamatan selama implementasi tindakan; (b) Data dari hasil belajar peserta didik telah dilakukan setelah setiap siklus yang terjadi dengan alat uji; c) Data tentang hubungan antara perencanaan dan implementasi diambil dari rencana pembelajaran dan observasi.

Dua tipe hasil klasifikasi data yaitu berupa data kualitatif dan kuantitatif setelah didapat hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Data kuantitatif berupa nilai para peserta didik dan hasil *post test* di akhir setiap siklus dan dihitung menggunakan teknik tabulasi dibandingkan dengan RPP. Data kualitatif berasal dari hasil wawancara yang sudah diolah dengan cara: 1) Semua bahan informasi diklasifikasikan berdasarkan sumber data yang diterima. 2) *editing*, analisis data yang dikumpulkan untuk

kompilasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit gejala yang diteliti; 3) *coding*, melakukan pengkodean untuk klasifikasi sesuai kebutuhan berdasarkan kompleks gejala yang dipelajari. 4) Pelaporan hanya untuk tujuan analitis.

Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan berdasarkan kriteria evaluasi RPP. Oleh karena itu, indikator kinerja seluruh kegiatan yang digunakan adalah kegiatan standar yang telah dikembangkan dalam RPP sebagai acuan, ditambah dengan indikator keterpaduan hasil belajar praktik peserta didik, yaitu: 1) KKM = 75; 2) Ketuntasan Klasikal = 80%.

A. Hasil Penelitian pada Siklus 1

Pada kegiatan siklus 1 ini, Hasil pengamatan observer menunjukkan bahwa sebagian peserta didik di Kelas XI MIPA 2 cenderung aktif terlibat dalam pembelajaran Bahasa Inggris materi teks *report*. Hal ini terlihat pada aspek keterampilan membaca (*reading skill*), berbicara (*speaking skill*), menyimak (*listening skill*) dan menulis (*writing skill*) dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek *a gallery exhibition* dimana mereka harus bisa menuangkan keterampilan membaca mereka dengan mencari referensi yang sesuai kemudian menulis rancangan (*draft*) menuangkan dalam mading bentuk 3 dimensi setelah itu mempresentasikan dengan menggunakan

Bahasa Inggris, mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta didik lainnya. Data analisis menunjukkan bahwa dari 32 peserta didik Kelas XI MIPA 2, terdapat sebanyak 15 peserta didik (46,88%) termasuk kategori Cukup Aktif dalam mengikuti kegiatan proyek *a gallery exhibition*, sebanyak 6 peserta didik (18,75%) termasuk kategori Sangat Aktif. Meski demikian, masih terdapat 11 peserta didik (34,38%) yang dinilai Kurang Aktif terlibat dalam eksperimen penelitian tindakan kelas mereka cenderung tidak melakukan apa-apa dan hasil tes juga masih jauh dari batas minimal (KKM).

Gambar 1. Pie Chart Proporsi Keaktifan Peserta didik pada Siklus 1

Proses analisis data dilanjutkan dalam menganalisis tingkat instruksi aktivitas, termasuk: (a) perhatian peserta didik terhadap materi yang disajikan oleh guru (1); (b) kerja sama kelompok (2); dan (c) berpartisipasi (3). Jika jumlah peserta didik di kelas XI MIPA 2 ikut serta dalam penelitian ini adalah 32 peserta didik,

jumlah minimum pencapaian adalah 32 indikator, sedangkan jumlah maksimum pencapaian adalah 96 indikator. Oleh karena itu, dalam sekitar 32-96 mendapatkan nilai rata-rata $(96 - 32) / 2 = 6$ (66,67%). Total target yang diperoleh oleh 32 peserta didik di kelas XI MIPA 2 pada siklus 1 dicatat ke 59 indikator (61, 6%). Karena $59 < 64$, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aktivitas peserta didik pada tingkat indikator tingkat telah lemah.

Langkah selanjutnya adalah analisis data secara mendalam terhadap masing-masing indikator, yang dilakukan dengan tujuan untuk merinci indikator keaktifan dari kinerja peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil siklus 1 sebanyak 21 peserta didik (65,63%) secara aktif menunjukkan perhatian pada materi pelajaran yang sedang disampaikan (1), sebanyak 17 peserta didik (53,13%) aktif mengerjakan kerja sama dalam kelompok (2), dan sebanyak 21 peserta didik peserta didik (65,63%) cenderung berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan materi pembelajaran bahasa Inggris materi teks report dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, *a gallery exhibition*.

Gambar 2. Diagram Proporsi Keaktifan Peserta didik per Indikator pada Siklus 1

Pembahasan Siklus 1

Analisis data hasil *post-test* Siklus 1 menunjukkan bahwa sebanyak 24 peserta didik kelas XI 2 MIPA (75%) berhasil menyelesaikan persyaratan KKM dan sebanyak 8 peserta didik (25%) tidak memenuhi persyaratan KKM. Ini merupakan hasil yang belum memuaskan karena masih ada peserta didik yang belum sepenuhnya mengerti dan menguasai apa yang sudah diajarkan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang dicapai adalah 81,15, sehingga nilai tes menunjukkan bahwa 19 peserta didik (59,37%) memiliki nilai di atas rata-rata dan 13 peserta didik (0,63%) memiliki nilai di bawah rata-rata.

Untuk indikator kompetensi nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik “menentukan tema (*theme*)” adalah sebesar 16,88, sementara nilai maksimalnya adalah 20. Peserta didik belum semuanya bisa menentukan tema dalam proyek sesuai dengan struktur taeks report yang benar. Sedangkan untuk

indikator kompetensi nilai rata-rata peserta didik dalam “menentukan bahan-bahan dan sumber (*materials and sources*) untuk proyek pameran” juga masih perlu banyak revisi sehingga penilaian yang dicapai oleh peserta didik adalah sebesar 26,25, sementara nilai maksimalnya adalah 30. Untuk indikator kompetensi nilai rata-rata peserta didik “menyusun fakta-fakta ilmiah (*factual information*)” adalah sebesar 38,02, artinya peserta didik hanya mampu menulis 4 – 5 kalimat dalam teks *report* “*a gorilla*” yang menulis 7 kalimat.

Keberhasilan proses belajar mengajar pada siklus 1 didasarkan pada petunjuk penyusunan materi yang telah dikembangkan dalam RPP, dari hasil analisis data setelah dilakukan tes (*post test*) pada siklus 1 menunjukkan bahwa 3 peserta didik (9,37 %) berhasil untuk mencapai peringkat tertinggi yaitu “*excellent*”. “Skor rata-rata 100. Sementara hasil lain menunjukkan bahwa hingga 6 peserta didik (18,75%) tetap berada di peringkat terendah, yaitu “*poor*” berarti skor antara 60 dan 69, sehingga tetap perlu adanya evaluasi baik dari segi materi, asesmen, waktu dan cara peserata didik mempresentasikan proyek mereka. Namun hasil *post-test* peserta didik di Kelas XI MIPA 2 cenderung berada di level “*good*” (80 – 89) dan “*fair*” (70 – 79) secara umum, yaitu sebanyak 18 peserta didik (56,25%).

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil *Post-Test* Siklus 1

No.	Nilai	Peringkat	Frekuensi	Persen	Cum. Persen
1.	100	<i>Excellent</i>	3	9,37	9,37
2.	90 – 99	<i>Very Good</i>	5	15,63	25,00
3.	80 – 89	<i>Good</i>	11	34,37	59,37
4.	70 – 79	<i>Fair</i>	7	21,88	81,25
5.	60 – 69	<i>Poor</i>	6	18,75	100,00
6.	50 – 59	<i>Very Poor</i>	0	0,00	
Total			32	100,00	

Gambar 3. Pie Chart Komposisi Peringkat Peserta didik pada Siklus 1

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan yang digunakan oleh *observer*, yaitu menggunakan pendekatan statistik. Menggunakan hasil setelah pengujian (*post test*) periode 1 dikonversi ke format interval dengan rentang 10. Untuk setiap interval, dicari nilai frekuensi (F) dan nilai median (NT), kemudian dikalikan. Hasil kali (F) dengan (NT) setiap interval dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan frekuensi total (F). Nilai yang dihasilkan adalah indeks lengkap klasik yang dilaporkan sebagai persentase.

Tabel 2. Tabulasi Ketuntasan Klasikal pada Siklus 1

No.	Interval Nilai	Frekuensi (F)	Nilai Tengah (NT)	(F) X (NT)
1.	61 – 70	6	65,5	393,0
2.	71 – 80	7	75,5	528,5
3.	81 – 90	13	85,5	1111,5
4.	91 – 100	6	95,5	573,0
Total		32		2606,0
Indeks Ketuntasan Klasikal				81,44

Data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai total $(F) \times (NT) = 2606,0$ dan frekuensi total $(F) = 32$, sehingga indeks penuh klasikal yang diperoleh adalah $= 2606,0 / 32 = 81,44$; kemudian dikonfirmasi menjadi 81,44%. Diketahui $81,44\% > 80\%$, sehingga hasil belajar yang didapat dari kegiatan *post test* peserta didik XI MIPA 2 siklus 1 memenuhi syarat ketuntasan yaitu 80% meski harus ada beberapa hal yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa yang perlu diperbaiki secara serius untuk peserta didik tertentu. Bukti pendukung dari temuan ini adalah sebanyak 19 peserta didik (59,37%) dengan nilai di interval antara 81 sampai dengan 100.

Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Hasil Post-Test pada Siklus 1

Aspek yang paling lemah dari hasil pengamatan terhadap tingkat keaktifan peserta didik menunjukkan bahwa dari peserta didik adalah kerjasama kelompok. Peserta didik lebih fokus pada tugas pribadi, karena adanya pembagian tugas dalam kelompok untuk persiapan proyek sehingga Ketika mereka dihadapkan pada kerjasama kelompok (*teamwork*) mereka kurang solid dan cenderung saling menunggu dan menyalahkan temannya. Selain itu, minat dan keterlibatan peserta didik belum optimal, karena kurang dari dua pertiga dari jumlah peserta didik yang terlibat dalam dua aspek ini adalah peserta didik. Faktor inilah yang menyebabkan banyak peserta didik yang dianggap kurang aktif (KA) saat mengikuti proses pembelajaran terutama pada saat melakukan *gallery exhibition project*.

Hampir sepertiga peserta didik terbukti membuat kesalahan / ketidaktepatan saat menentukan tujuan (*goal*) dari teks *report* berdasarkan hasil pengamatan terhadap hasil belajar peserta didik, yang difokuskan kepada hasil *post-test*. Sehingga, peserta didik hanya mendapatkan nilai 10 atau separuh dari nilai capaian tertinggi yang seharusnya mendapatkan nilai maksimal 20. Hal ini juga terlihat pada saat pengamatan pada kemampuan peserta didik dalam menentukan ciri-ciri gorilla. Dan ini berdampak pada peserta didik yang seharusnya mendapatkan nilai maksimal

30 akhirnya hanya mendapatkan nilai 15. Peserta didik dapat mengalami potensi kehilangan nilai dari 10 – 25 berdasarkan hasil pengamatan tersebut.

Temuan lainnya adalah beberapa peserta didik yang mendapatkan nilai sempurna (50) pada saat menulis kembali kalimat acak menjadi rangkaian terstruktur berupa ciri-ciri gorilla, dimana peserta didik tersebut dapat menyusun 6 kalimat dalam “a gorilla” dengan tepat. Yang menjadi persoalan adalah masih ada 15 peserta didik terbukti belum mampu menulis lebih dari 4 kalimat dengan benar. Bahkan, terdapat seorang peserta didik yang hanya mampu menulis 2 kalimat saja.

Tiga indikator kompetensi belum bisa dicapai dengan nilai optimal sehingga terdapat sebanyak 13 peserta didik yang masih mencapai nilai dibawah rata-rata, Hanya 8 peserta didik yang tidak memenuhi syarat KKM. Di sisi lain, hanya 8 peserta didik yang mendapat nilai 90 atau lebih tinggi, sehingga mereka dinilai sebagai “*very good*” dan “*excellent*”. Kematangan klasikal telah tercapai, tetapi jumlah peserta didik dengan nilai rendah masih tinggi dan peserta didik yang memiliki nilai tinggi sedikit. Banyak peserta didik yang nilainya sudah mencapai KKM, namun masih banyak yang nilainya di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa skornya sedikit lebih

tinggi dari KKM dan masih banyak peserta didik yang sebatas KKM.

Dengan ditemukannya beberapa kekurangan saat dilaksanakannya proses belajar mengajar melalui *gallery exhibition project*, menurut *observer* terjadi karena penggunaan media pembelajaran yang belum optimal, efektif dan efisien terlebih lagi kurangnya variasi pada tema yang disediakan oleh guru. Penggunaan media dan pemilihan tema yang bervariasi sangat penting dalam tahap *pre-project* dan *whilst-project*, Hal ini karena, pada tahap ini, peserta didik perlu memahami materi secara khusus sehubungan dengan tahapan retorika dalam mengedit membuat teks *report*. Aktivitas peserta didik di dalam kelas cenderung kurang disiplin dan kurang efektif karena cenderung kurang fokus, kikuk, enggan, malu, bingung, tidak mampu bekerja sama, kurang aktif, dan cenderung memandangi aktivitas tidak sesuai dan dianggap hanya permainan (*game*) semata.

Selain itu, aturan main dan batas waktu untuk fase pasca proyek (*post project*) berupa presentasi harus dijelaskan secara rinci sehingga guru model dapat melaksanakan instruksi tanpa membingungkan peserta didik. Guru teladan juga harus memiliki kontrol dan kendali yang lebih besar terhadap keadaan dan kondisi kelas, yang lumayan menyita atensi dari guru model. Selain itu, diperlukan pemahaman yang baik karena

guru teladan harus memberikan bimbingan dan perhatian yang sama kepada tujuh kelompok belajar yang sudah dibentuk.

B. Hasil Penelitian pada Siklus 2

Setelah melalui dua siklus sesuai dengan pengamatan *observer* yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik di kelas XI MIPA 2 terkait dengan pembelajaran aktif. Analisis data menunjukkan 32 peserta didik MIPA 2, hingga 9 peserta didik (28,12%) termasuk daftar yang cukup aktif (CA), 14 peserta didik, termasuk kategori yang sangat aktif (SA) (43,76%). Namun, masih ada 9 peserta didik yang masih kurang aktif (KA) (28,12%).

Gambar 5. *Pie Chart* Proporsi Keaktifan Peserta didik pada Siklus 2

Tahapan berikutnya yaitu proses menganalisis data dilanjutkan pada level indikator keaktifan, dimana total jumlah indikator yang dicapai oleh 32 peserta didik di Kelas XI MIPA 2 pada Siklus 2 tercatat sebanyak 69 indikator (71,88%). Oleh karena $69 > 64$, maka tingkat

keaktifan peserta didik pada level indikator keaktifan terbukti cukup tinggi. Secara rinci, sebanyak 23 peserta didik aktif menunjukkan perhatian pada materi pelajaran (71,88%) (1), sebanyak 21 peserta didik aktif bekerjasama dalam kelompoknya (65,62%) (2), serta sebanyak 25 peserta didik cenderung aktif berpartisipasi (78,12%).

Gambar 6. *Diagram Proporsi Keaktifan* Peserta didik per Indikator pada Siklus 2

Pembahasan Siklus 2

Terbukti sebanyak 28 peserta didik di Kelas XI MIPA 2 (87,50%) telah berhasil menyelesaikan persyaratan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditunjukkan oleh hasil analisis data setelah tes siklus 2 dan 8. lahir tidak memenuhi persyaratan KKM (12,50 %). Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 83,83, sehingga pada saat pengecekan nilai menunjukkan bahwa sebanyak 14 peserta didik memperoleh nilai di atas rata-rata (43,75%) dan sebanyak 18 peserta didik memperoleh nilai di bawah rata-rata (56,25%). Hasil ini lebih tinggi pada Siklus 1 karena rata-rata cenderung lebih

baik. Apalagi jumlah peserta didik yang mencapai KKM juga semakin meningkat.

Nilai rata-rata indikator kompetensi "menentukan tema (*theme*)" ditemukan sempurna pada 20. Nilai rata-rata indikator kompetensi "menentukan bahan-bahan dan sumber (*materials and sources*) untuk pameran" adalah 26,72, dan nilai maksimumnya adalah 30. Nilai rata-rata peserta didik untuk indikator kompetensi "Menulis Fakta Ilmiah (*factual information*)" adalah 37,11 yang artinya peserta didik hanya dapat menulis 5-6 kalimat dalam 8 kalimat teks *report "a gorilla"*.

Analisis data post-test dua siklus menunjukkan bahwa tiga peserta didik (9,37%) mencapai nilai tertinggi, "excellent", yang berarti mendapatkan nilai 100. Hasil lainnya adalah 10 peserta didik (31,26%) masih dalam kategori "fair", artinya mendapatkan tingkat terendah, yaitu nilai antara 70-79. Secara umum hasil post-test peserta didik kelas XI MIPA 2 berada pada taraf "baik" (80-89), yang biasanya setara dengan 16 peserta didik (50,00%).

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil *Post-Test* Siklus 2

No.	Nilai	Peringkat	Frekuensi	Persen	Cum. Persen
1.	100	<i>Excellent</i>	3	9,37	9,37
2.	90 – 99	<i>Very Good</i>	3	9,37	18,74
3.	80 – 89	<i>Good</i>	16	50,00	68,74
4.	70 – 79	<i>Fair</i>	10	31,26	100,00
5.	60 – 69	<i>Poor</i>	0	0,00	
Total			32	100,00	

Gambar 7. Pie Chart Komposisi Peringkat Peserta didik pada Siklus 2

Analisis tetap dilakukan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan statistik. Caranya sama dengan yang sudah dilakukan pada Siklus 1.

Tabel 4. Tabulasi Ketuntasan Klasikal pada Siklus 2

No.	Interval Nilai	Frekuensi (F)	Nilai Tengah (NT)	(F) X (NT)
1.	71 – 80	10	75,5	755,0
2.	81 – 90	16	85,5	1368,0
3.	91 – 100	6	95,5	573,0
Total		32		2696,0
Indeks Ketuntasan Klasikal				84,25

Gambar 8. Histogram Distribusi Frekuensi Hasil *Post-Test* pada Siklus 2

Data tersebut ditunjukkan pada Tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa skor total $(F) \times (NT) = 2696,0$ dan frekuensi total $(F) = 32$, sehingga indeks integritas klasik yang dihasilkan $= 2696,0 / 32 = 84,25$; $84,25\%$, telah diverifikasi. Hasil *post-test* untuk peserta didik Kelas XI MIPA 2.

Siklus 2 memenuhi persyaratan integritas tradisional 80% , seperti diketahui $84,25\% > 80\%$. Temuan ini didukung oleh bukti lain bahwa sebanyak 22 peserta didik ($68,75\%$) memiliki skor pada interval 81 hingga 100.

Berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap tingkat keaktifan peserta didik menunjukkan bahwa aspek terlemah dari peserta didik masih sama, yaitu keaktifan dalam berbicara. Padahal, aspek tersebut cenderung terjadi peningkatan secara signifikan. Peningkatan juga terlihat pada perhatian dan partisipasi peserta didik, meski peningkatan paling signifikan hanya terjadi pada partisipasi aktif peserta didik. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa peserta didik masih ditemui dan dinilai

kurang aktif (KA) saat mengikuti proses pembelajaran walaupun ditinjau dari jumlahnya cenderung berkurang dari 11 menjadi 9 peserta didik dan hal ini tetap harus menjadi perhatian oleh guru model.

Hasil belajar peserta didik membuktikan bahwa semua peserta didik sudah berhasil menentukan tema (*theme*) dari teks *report* dengan benar ini terbukti dari hasil pengamatan. Oleh karena itu, semua peserta didik memperoleh nilai maksimal yaitu 20. Namun hal berbeda ditemui saat mengamati kemampuan peserta didik pada saat kegiatan penentuan bahan dan sumber (*materials and sources*). Peserta didik masih terlihat kesulitan sehingga mengakibatkan mereka mengalami potensi kehilangan nilai sebesar 15.

Beberapa peserta didik berhasil mendapatkan nilai sempurna (50) pada saat menulis kalimat acak menjadi rangkaian terstruktur berupa fakta ilmiah (*factual fact*), hal ini terbukti bahwa peserta didik tersebut mampu menulis 8 kalimat dalam “*a gorilla*” dengan benar. Hal yang lebih mengembirakan adalah nilai minimal pada kompetensi ini adalah 25, dimana peserta didik mampu menulis 4 kalimat teks *report* dengan benar.

Temuan menunjukkan bahwa 6 peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari 90, dan berada di peringkat “*very good*” bahkan “*excellent*”, meskipun peringkat terendah peserta didik berada di level

“*fair*”, ini merupakan hal yang jauh lebih baik daripada Siklus 1 dimana terdapat banyak peserta didik berada di “*poor*”. Secara umum peringkat peserta didik masih bagus dengan predikat “*good*”, namun jumlahnya meningkat dari sebelumnya 11 peserta didik menjadi 16 (50%). Peningkatan hasil belajar pada Siklus 2 juga terjadi ketika ketuntasan klasikal tercapai = 80%, dibuktikan 28 peserta didik, mencapai KKM dan indeks ketuntasan klasikal pada posisi 84,25%.

Secara umum, eksperimen pada Siklus 2 relatif menunjukkan hasil yang baik yaitu meningkatnya kompetensi peserta didik dalam hal keterampilan berbicara (*reading skill*) menulis (*writing skill*) pada materi teks *report*. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menentukan tema (*theme*) dari teks *report* dengan benar merupakan kunci dari keberhasilan penelitian ini. Guru model dinilai cukup berhasil dalam usaha peningkatan kemampuan peserta didik dalam menentukan bahan-bahan (*materials*) meski belum se-optimal indikator yang ditentukan yaitu berupa tujuan (*goal*). Perlu pelatihan terus menerus agar kemampuan peserta didik meningkat signifikan dalam menyusun kembali langkah-langkah (*steps*) dalam teks *report*.

Peneliti masih menemukan berbagai macam kendala selama pelaksanaan tindakan dari Siklus 1 sampai dengan

Siklus 2, antara lain: 1) sulitnya meningkatkan kemampuan peserta didik bekerjasama dalam kelompok belajar; 2) adanya keterbatasan dalam pemanfaatan media pembelajaran, baik kualitas maupun kuantitas; 3) ketersediaan waktu yang terbatas (2 jam perminggu); 4) keterbatasan sumber dana pembiayaan (PTK ini menggunakan biaya mandiri); serta 5) adanya keterbatasan tenaga, pikiran dan perhatian. Peneliti mungkin dapat mengatasi beberapa kendala sendiri atau dengan bantuan *observer* yang juga guru di sekolah yang sama, tetapi beberapa kendala tetap tidak dapat diatasi, misalnya masalah waktu karena keterikatan waktu yang ditentukan dalam RPP. Selanjutnya, peneliti cenderung sulit fokus pada kelompok yang terdiri dari tujuh kelompok belajar, meskipun didukung oleh *observer*.

Temuan pada menunjukkan bahwa aspek kognitif peserta didik, terutama kemampuan dasar mereka untuk memahami dan menguasai bahasa Inggris, cenderung meningkat secara signifikan dalam keterampilan membaca (*reading skill*), berbicara (*speaking skill*), menyimak (*listening skill*) dan menulis (*writing skill*). Khususnya untuk materi pembelajaran dalam *report text*. Nilai peserta didik dari *pre-test* hingga *post-test* pada Siklus 2 cenderung meningkat baik secara pribadi maupun secara keseluruhan.

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa skor tertinggi adalah 93,75, skor terendah

51,25, dan skor rata-rata 76,84. Sebanyak 18 peserta didik berada di atas rata-rata (56,25%) dan 14 peserta didik di bawah rata-rata (43,75%). Konfigurasi yang sama diperoleh dengan menggunakan parameter KKM = 75, dengan nilai di atas KKM sebanyak 18 peserta didik (56,25%) dan peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM sebanyak 14 peserta didik (43,75%).

Hasil *post-test* fase Siklus 1 adalah nilai maksimum 100, nilai minimum 65, dan nilai rata-rata 81,25. Sebanyak 19 peserta didik berada di atas rata-rata (59,37%) dan sebanyak 13 peserta didik berada di bawah rata-rata (40,63%). Menggunakan parameter KKM = 75 memberikan hasil konfigurasi yang berbeda. Sebanyak 24 peserta didik menunjukkan hasil di atas KKM (75,00%) dan hingga 8 peserta didik menunjukkan hasil di bawah KKM (25,00%). Tingkat kelulusan Siklus I tradisional telah meningkat menjadi 81,44% dengan persyaratan minimum 80% (sudah tercapai).

Sedangkan Pada *post-test* fase siklus 2, skor tertinggi adalah 100, skor terendah adalah 72,50, dan skor rata-rata adalah 83,83. Sebanyak 14 peserta didik memiliki nilai di atas rata-rata (43,75%) dan 18 peserta didik memiliki nilai di bawah rata-rata (56,25%). Menggunakan parameter KKM = 75 menghasilkan konfigurasi yang berbeda. Di sini, sebanyak 28 peserta didik memiliki nilai di atas KKM (87,50%) dan

hingga 4 peserta didik memiliki nilai di bawah KKM (12,50%). Tingkat kelulusan tradisional untuk Siklus 2 telah meningkat menjadi 84,25% dengan persyaratan minimum 80% (sudah tercapai).

Terdapat beberapa upaya peningkatan hasil belajar menggunakan metode pengajaran berbasis proyek sudah pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Mahyudin Syah, dkk. (2010) berpendapat bahwa dalam pembelajaran Bahasa Inggris, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik kelas X A SMA Pasundan Banjar pada semester 2 tahun pelajaran 2009-2010. Sementara Indraeni (2011) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat juga meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mata pelajaran matematika di Kelas VIII SMP Paramarta Jombang – Ciputat. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis proyek juga telah terbukti oleh peneliti lain sebagai model pembelajaran yang inovatif dan *user-friendly*. Kebanyakan guru berpendapat bahwa mereka cenderung merasa mudah mengaplikasikannya dalam KBM, serta dapat meningkatkan kompetensi peserta didik.

Model pembelajaran berbasis proyek khususnya *gallery exhibition* ini dapat memupuk kerjasama peserta didik dalam melaksanakan dan mempersiapkan proyek terlebih dalam kegiatan menjawab

pertanyaan pada saat presentasi, proses pembelajaran lebih menarik, sebagian besar peserta didik tampak mengikuti proses pembelajaran dengan sangat antusias, dan aktivitas peserta didik sangat menonjol ketika menemukan pasangan. tema untuk teks *report* di dalam kelompok masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada gotong royong dan kerjasama kelompok bisa meningkatkan hasil belajar menjadi lebih baik.

Temuan dari hasil penelitian pada kelas XI MIPA 2 menunjukkan bahwa aspek aktivitas belajar dan motivasi belajar peserta didik cenderung meningkat secara signifikan, terutama pada keterampilan membaca (*reading skill*), berbicara (*speaking skill*), menyimak (*listening skill*) dan menulis (*writing skill*) sebagai keterampilan dasar peserta didik untuk memahami dan menguasai bahasa Inggris ketika mempelajari materi teks *report*. Tidak hanya menerjemahkan langkah-langkah dalam teks laporan menjadi teks yang dapat diterima, tetapi juga meningkatkan keberanian untuk berkolaborasi, terlibat, berdiskusi, dan mengungkapkan pendapat merupakan hasil eksperimen dalam Siklus 1 dan 2.

Secara spesifik pada hasil penelitian menunjukkan pada level sangat aktif (SA) peningkatan terjadi pada jumlah dari 6 menjadi 14 peserta didik sangat aktif.

Kategori cukup aktif (CA) justru mengalami terjadinya penurunan jumlah dari 15 menjadi 9 peserta didik cukup aktif. Pada level kurang aktif (KA) juga mengalami penurunan terjadi dari 11 menjadi 9 peserta didik kurang aktif. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran berbasis proyek “A gallery exhibition” cenderung mempengaruhi keaktifan peserta didik dari kurang aktif (KA) menjadi cukup aktif (CA), dan dari cukup aktif (CA) menjadi sangat aktif (SA). Salah satu yang menyebabkan tingkat peningkatan keaktifan peserta didik cenderung mengalami adalah karena penerapan model pembelajaran berbasis proyek *a gallery exhibition* dan terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Kelas XI MIPA 2 secara signifikan.

Model pembelajaran berbasis proyek *a gallery exhibition* memberi pengaruh yang positif pada keterampilan berbahasa peserta seperti menulis, berbicara, membaca dan menyimak yang dipelajari pada materi teks *report*. Peningkatan motivasi dapat ditingkatkan dengan terlibat langsung dalam proses pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran berbasis proyek *a gallery exhibition* terbukti mampu memberikan dampak positif pada aktivitas belajar peserta didik. Dengan kata lain, aspek afektif peserta didik ikut mengalami perbaikan saat

model pembelajaran tersebut diaplikasikan di dalam proses belajar mengajar.

KESIMPULAN

Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan secara detail di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Model pembelajaran *gallery exhibition* yang diterapkan pada peserta didik terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan membaca (*reading skill*), berbicara (*speaking skill*), menyimak (*listening skill*) dan menulis (*writing skill*) pada pembelajaran Bahasa Inggris materi Teks *report* di Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang Tahun Pelajaran 2019/2020; 2) Model pembelajaran berbasis proyek *a gallery exhibition* yang diterapkan terbukti bisa dalam meningkatkan keterampilan membaca (*reading skill*), berbicara (*speaking skill*), menyimak (*listening skill*) dan menulis (*writing skill*) pada proses belajar mengajar Bahasa Inggris materi Teks *report* di Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang Tahun Pelajaran 2019/2020; 3) Penerapan model pembelajaran berbasis proyek *a gallery exhibition* terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam rangka peningkatan keterampilan membaca (*reading skill*), berbicara (*speaking skill*), menyimak (*listening skill*) dan menulis (*writing skill*) pada

pembelajaran Bahasa Inggris materi Teks *report* di Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang Tahun Pelajaran 2019/2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: SK-KD SMP/MTs*. Jakarta: BSNP.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach* (Vol. 722). Springer Science & Business Media.
- Bodrova, Elena & Leong, Deborah. 1996. *Tools of The Mind : The Vygotskian Approach to Early Childhood Education*. New Jersey : Merrill Prentice Hall.
- Curtain, H., & Pesola, C. A. B. (1994). *Languages and children: Making the match. Foreign language instruction for an early start, grades K-8*. Longman, 10 Bank St., White Plains, NY 10606.
- Fried-Booth, D. L. (1986). *Project Work*. Oxford, England: Oxford University Press
- Hornby, A.S. (2000). *Oxford advanced learner's dictionary (6th ed)*. New York: Oxford University Press.
- Ghazali, S. (2010). Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan

- pendekatan komunikatif-interaktif. Bandung: Refika Aditama.
- Joyce, B., Weil, M., and Chalhoun E (2009). *Models of Teaching (8th edition)*. Boston: Pearson Education Inc.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Kemendikbud (2013). Permendiknas No.54 tahun 2013 tentang SKL: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud (2013). Permendiknas No. 81 A tahun 2013: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud (2014). Permendiknas No. 59 tahun 2014 tentang silabus: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud (2014). Permendiknas No. 66 tahun 2014 Standar Penilaian: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud RI (2014). Bahasa Inggris SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Klein, J. I. (2009). *Project-Based Learning: Inspiring Middle School Students to Engage in Deep and Active Learning*, NYC Department of Education.
- Krashen, Stephen. (1985). *The Input Hypothesis*. Torrance, CA: Laredo Publishing Company.
- Martel, H. A. (2009). *Effective Strategies for General and Special Education Teachers*. Eastern Michigan University.
- McGrath, I. (2002). *Materials Evaluation and design fo Language Teaching*, Edinburgh University Press.
- Oxford, Rebecca (2001). *Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom*. University of Maryland.
- Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2019). Penerapan Model Pembelajaran PBL dalam Meningkatkan Aktivitas, Minat, dan Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X. *Sebatik*, 23(2), 489-497.
- Reid, J. (2002). Writing. In R. Carter, & D. Nunan (Eds.), *The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages (4th ed., pp.28-33)*. Cambridge University Press.
- Richey, R. C., Klein, J. D. And Tracey, M. W. (2011). *The Instructional Design Based*, Taylor and Francis.
- Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2019).

- Peningkatan Hasil Belajar dan Self Efficacy Siswa Melalui Model Pembelajaran Carousel Feedback dan Showdown pada Mata Pelajaran Kewirausahaan (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Bengkayang). *Sebatik*, 23(2), 522-527.
- Stringer. ET, Christensen, Lois M and Baldwin, Sheila C. (2009). *Integrating Teaching, Learning, and Action Research*, SAGE Publication, Inc.
- Tawarik, O. (2021). Hubungan Penguasaan Kosakata Siswa dengan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ledo Tahun Ajaran 2016/2017. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 1(2), 52-64.
- Towell, R. Hawkins, R. (1994). *Approaches to Second Language Acquisition*. Multilingual Matter LTD
- Wells, M.A.1987. *College English*. New York: Harcourt: Brace and World, Inc